

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AXLOQIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISHDA TARBIYACHINING ROLI

Nizomatdinova Shirin

Innovatsion texnologiyalar universiteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy tarbiyani shakllantirishda tarbiyachining o‘rni yoritilgan. Bolalarda axloqiy fazilatlar va ijtimoiy xulq-atvorni rivojlantirishda tarbiyachining shaxsiy namunasi, muloqoti va tarbiyaviy faoliyatining ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: axloqiy tarbiya, maktabgacha yosh, tarbiyachi, ijtimoiy xulq-atvor, tarbiyaviy jarayon.

Аннотация: В тезисе раскрывается роль воспитателя в формировании нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Отмечается значение личного примера педагога, общения и воспитательной деятельности в развитии нравственных качеств и социального поведения детей.

Ключевые слова: нравственное воспитание, дошкольный возраст, воспитатель, социальное поведение, воспитательный процесс.

Annotation: This thesis highlights the role of the educator in shaping moral education in preschool children. The importance of the educator’s personal example, communication, and educational activities in developing moral values and social behavior is emphasized.

Keywords: moral education, preschool age, educator, social behavior, educational process.

Mamlakatimizda axloqiy tarbiya va maktabgacha ta’limni takomillashtirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan va bu yo‘nalishda bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. 2017-yil 30-sentabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim tizimi

boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni¹⁹ maktabgacha ta’limni mukammal tizimga aylantirish, bolalarni har tomonlama, shu jumladan axloqiy jihatdan rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratishni belgilaydi. Unga ko‘ra, maktabgacha ta’limning sifatini oshirish, ta’lim-tarbiya jarayonlarini zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan boyitish va tarbiyalanuvchilarda ijtimoiy-axloqiy kompetensiyalarni shakllantirish davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi belgilangan.

Axloq — insonning jamiyatda o‘zini tutishi, xulq-atvori, boshqalar bilan munosabati hamda ijtimoiy me‘yorlarga amal qilishini belgilovchi ma’naviy-ruhiy sifatlar majmuidir. Axloq shaxsning ichki dunyosi, e‘tiqodi va qadriyatlari asosida shakllanib, uning kundalik xatti-harakatlarida namoyon bo‘ladi.

“Axloq” so‘zi arabcha **“khuluq”** so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, “xulq”, “fe‘l-atvor”, “insonning ichki tabiati” degan ma’nolarni anglatadi²⁰. Pedagogik nuqtai nazardan, axloq shaxsda tarbiya jarayonida shakllanadigan va ijtimoiy hayotda muhim ahamiyat kasb etadigan ma’naviy sifatlar tizimi sifatida talqin etiladi.

Axloqiy tarbiya shaxs kamolotining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, jamiyat tomonidan e‘tirof etilgan axloqiy me‘yorlar, qadriyatlar va ijtimoiy xulq-atvor qoidalarini bolalar ongiga singdirish jarayonidir. Ayniqsa, maktabgacha yosh davri axloqiy tarbiyaning poydevori qo‘yiladigan muhim bosqich hisoblanadi. Chunki bu davrda bolalarda yaxshilik va yomonlik, to‘g‘ri va noto‘g‘ri xatti-harakatlar haqidagi dastlabki tasavvurlar shakllanadi.

Axloqiy tarbiya – jamiyat ma’naviy hayotidagi muhim ijtimoiy hodisa bo‘lib, odob-axloq tizimini, axloqiy fazilatlarni zamon talablari asosida har qaysi avlod ongiga singdirish shakli. Axloqiy tarbiya adabiyot, psixologiya, etika va estetika fanlari o‘rganadigan ilmiy kategoriyadir. Axloqiy tarbiya deganda o‘sib kelayotgan avlodda xulq-odob me‘yorlariga mos keladigan, zamon talablariga javob beradigan insoniy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan ilmiy va amaliy harakatlar tizimi tushuniladi. Insonning axloqiy hayoti uning axloqiy tarbiyasi bilan chambarchas bog‘liq.

¹⁹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.09.2017 yildagi PF-5198-sonli “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Farmoni

²⁰ O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi

Axloqiy tarbiya mazmunan bolalarda halollik, mehr-oqibat, hurmat, mas’uliyat, adolat, jamoada o‘zini tutish kabi sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan. U nafaqat bilim berish, balki kundalik hayotiy vaziyatlarda axloqiy xulqni namoyon etishga o‘rgatishni ham o‘z ichiga oladi. Axloqiy tarbiya jarayonida bolalar kattalar va tengdoshlar bilan munosabatda bo‘lish, o‘z xatti-harakatlarini baholash va nazorat qilishni o‘rganadilar.

Pedagogik adabiyotlarda axloqiy tarbiyaning bir necha turlari ajratib ko‘rsatiladi. Jumladan, shaxsiy axloqiy tarbiya (bola shaxsida axloqiy sifatlarni shakllantirish), ijtimoiy axloqiy tarbiya (jamoada o‘zini tutish, ijtimoiy me’yorlarga rioya qilish) hamda ma’naviy-axloqiy tarbiya (milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash) muhim ahamiyatga ega.

Sharq mutafakkirlari axloqiy tarbiyani inson kamolotining asosi sifatida baholaganlar. Abu Nasr Forobiy axloqiy tarbiyani jamiyat taraqqiyotining muhim sharti deb hisoblab, inson xulqi tarbiya orqali takomillashishini ta’kidlagan. Alisher Navoiy esa bolalikdan axloqiy tarbiya berish zarurligini uqtirib, insonning komilligi odob va axloq bilan chambarchas bog‘liq ekanini qayd etgan. Ibn Sino fikricha, tarbiya jarayoni bolaning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda olib borilishi lozim bo‘lib, axloqiy tarbiya bilim va tarbiya uyg‘unligida samarali natija beradi.

Maktabgacha yosh davri inson hayotidagi eng nozik va mas’uliyatli bosqich bo‘lib, aynan shu davrda shaxsning axloqiy qiyofasi, ijtimoiy xulq-atvori va hayotiy munosabatlari shakllana boshlaydi. Bu jarayonda tarbiyachining o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki tarbiyachi bolaning kundalik hayotida doimiy muloqotda bo‘ladigan, uning hissiy kechinmalari, xulqi va munosabatlariga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy shaxs hisoblanadi.

Tarbiyachi bolaga axloqiy tushunchalarni faqat og‘zaki tarzda emas, balki o‘zining shaxsiy namunasi orqali singdiradi. Mehribonlik, halollik, sabr-toqat, hurmat, adolat kabi fazilatlar tarbiyachining kundalik faoliyati, bolalarga bo‘lgan munosabati, muomala madaniyati orqali bola ongida mustahkamlanadi. Bola uchun tarbiyachining har bir so‘zi, ohangi va harakati axloqiy mezon vazifasini bajaradi. Shu bois tarbiyachining ichki madaniyati, axloqiy pokligi va kasbiy mas’uliyati axloqiy tarbiyaning asosiy tayanch omillaridan biridir.

Axloqiy tarbiya jarayonida tarbiyachi bolalarni jamoada yashash va faoliyat yuritishga, tengdoshlariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishga, o‘z xatti-harakatlariga mas’uliyat bilan qarashga o‘rgatadi. U bolalarda empatiya, ya’ni boshqalarning his-tuyg‘ularini anglash va tushunish qobiliyatini rivojlantiradi. Aynan tarbiyachi tomonidan yaratilgan ijobiy psixologik muhit bolalarda ishonch, ochiqlik va ijtimoiy faollikning shakllanishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tarbiyachi axloqiy tarbiyada yo‘naltiruvchi va tartibga soluvchi vazifani ham bajaradi. Bolaning noto‘g‘ri xatti-harakatlariga munosabat bildirar ekan, tarbiyachi jazolashdan ko‘ra tushuntirish, mulohaza yuritishga undash va to‘g‘ri xulqni namuna sifatida ko‘rsatishga ustuvor ahamiyat beradi. Bu esa bolalarda ongli intizom va ichki axloqiy nazorat mexanizmining shakllanishiga olib keladi.

Aksincha, maktabgacha ta’lim muassasasiga bormagan, tarbiyachi rahbarligida maqsadli tarbiya olmagan bolalarda axloqiy va ijtimoiy ko‘nikmalar yetarli darajada shakllanmasligi mumkin. Bunday bolalarda jamoaga moslashish, tengdoshlar bilan muloqot qilish, umumiy qoidalarga rioya etish borasida muayyan qiyinchiliklar kuzatiladi. Shuningdek, o‘z his-tuyg‘ularini boshqarish, muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish va ijtimoiy mas’uliyatni anglash jarayoni sekin kechishi ehtimoli mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.09.2017 yildagi PF-5198-sonli “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni
2. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi
3. Qodirova, F.R., Toshpo‘latova, Sh., Kayumova, N., A‘zamova, M. Maktabgacha pedagogika. Tafakkur, 2019.
4. Xujamberdiyeva, Sh.K., Qoraboyeva, Z.T. Maktabgacha pedagogika. Fan ziyosi, 2023.
5. Sodiqova, Sh. Maktabgacha pedagogika. Tafakkur-bostoni, 2013.